

Einstellungen zu nationaler Identität, Nationalstolz, Migration, sowie Rechten und Pflichten in einer Demokratie

Markus Hadler (markus.hadler@uni-graz.at)

Rebecca Schaffer (rebecca.schaffer@uni-graz.at)

Zusammenfassung

Dieser Überblicksbericht zu den Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher zu Fragen der nationalen Identität basierend auf dem SSÖ 2023 zeigt Ergebnisse zu:

- Die Verbundenheit mit Österreich
- Der Stolz auf verschiedene österreichische Errungenschaften
- Meinungen zu den Merkmalen „einer echten Österreicherin“, bzw. „eines echten Österreichers“
- Das allgemeine Vertrauen der Befragten in andere Menschen
- Einstellungen gegenüber dem Ausmaß der Zuwanderung und der Art der Integration
- Vermutete Auswirkungen von Zuwanderung
- Einstellungen zu kulturellem, ökonomischem und politischem Nationalismus
- Meinungen zur Qualität der Regierung, der Demokratie und der Medien
- Meinungen zu den Rechten und Pflichten in einer Demokratie

Der Soziale Survey Österreich (SSÖ) ist eine Kooperation der Universitäten Graz, Linz, Salzburg und Wien. Die vorliegenden Daten (SSÖ 2023) wurden im Zeitraum vom 02.01.2023 bis zum 07.03.2023 erhoben. Die Befragung wurde von IFES mittels „push-to-web“, einer Kombination von online Erhebung und Papierfragebögen, durchgeführt. Die Stichprobe umfasst 1.146 Fälle. Die Zusammensetzung der Stichprobe ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren. Der SSÖ 2023 wurde im Rahmen des Projekts "Digitize! - Computational Social Sciences in der digitalen und sozialen Transformation" (Finanziert im Rahmen der Ausschreibung 'Digitale und soziale Transformation in der Hochschulbildung' 2019 durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF)) erhoben. Die Daten stehen der Öffentlichkeit am Austrian Social Science Data Archive (AUSSDA) zur Verfügung: <https://www.aussda.at/sozialer-survey-oesterreich/>

1. Die Verbundenheit der Befragten mit Österreich

Zunächst wurde die Zustimmung zu Aussagen zur Verbundenheit mit Österreich untersucht. Abbildung 1 zeigt, dass **die Mehrheit der Befragten es bevorzugt, Bürger:innen in Österreich zu sein, anstatt in einem anderen Land (73,9%)** und dass sie **Österreich grundsätzlich als besseres Land im Vergleich zu den meisten anderen Ländern empfinden (66,6%)**. Andererseits geben **61,6% der Befragten an, dass es einige Aspekte des heutigen Österreichs gibt, derentwegen sie sich schämen**. Bei der Frage, ob die Welt besser wäre, wenn Menschen in anderen Ländern eher wie in Österreich wären, zeigt sich mit 37% die größte Unsicherheit in der Antwortkategorie „Weder noch“. Dennoch gibt es eine insgesamt relativ hohe Zustimmung zu dieser Aussage (40,9%). Die Aussage, dass man sein Land unterstützen sollte, selbst wenn es sich im Unrecht befindet, stößt mit 57,8% auf die größte Ablehnung.

Abbildung 1. Verbundenheit mit Österreich

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte. ¹Anmerkung: Die Antwortkategorie „Stimme überhaupt nicht zu“ der Aussage „Im Großen und Ganzen ist Österreich ein besseres Land als die meisten anderen Länder.“ weist 2% auf.

Detailanalysen zeigen, dass Personen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss (Pflichtschule und Lehre/BMS), Befragte mit einer rechtsorientierten politischen Einstellung und Befragte mit Wohnsitz² in einem Dorf am stärksten allen Aussagen mit Ausnahme der Aussage, dass es einige Dinge in Österreich gibt, für die sie sich schämen, zustimmen. Vor allem Personen zwischen 24 und 44 Jahren, politisch linksorientierte Personen und Großstadtbewohner:innen stimmen dieser Aussage am stärksten zu. Hinsichtlich des Geschlechts zeigt sich, dass Frauen im Vergleich zu Männern eher der Ansicht sind, dass sie lieber Bürgerinnen Österreichs sein möchten. Ältere Personen wollen lieber Bürger:innen Österreichs als eines anderen Landes sein und meinen, dass jede:r sein eigenes Land bedingungslos unterstützen sollte. Obwohl zwischen den Altersgruppen wenig Unterschied im Grad der Zustimmung zur Aussage „Die Welt wäre besser, wenn die Menschen in anderen Ländern eher so wären wie Österreicher“ zu erkennen ist, zeigen Personen zwischen 24 und 44 Jahren trotzdem die stärkste Ablehnung.

¹ Anmerkung für alle Abbildungen: Prozente ergeben nicht immer 100% aufgrund von Aufrundung.

² Gliederung von Wohnsitzen: „Großstadt“ = über 100.000 Einwohner:innen (inkl. Vorort), „Stadt“ = 5.000 bis 100.000 Einwohner:innen, „Dorf“ = Unter 5.000 Einwohner:innen (inkl. alleinstehendes Haus am Land).

2. Der Stolz auf verschiedene österreichische Errungenschaften

Des Weiteren wurde nach dem Stolz auf bestimmte Bereiche gefragt. Abbildung 2 zeigt, **dass die Befragten absteigend am meisten auf Leistungen in Kunst und Literatur, die sportlichen Erfolge, die wirtschaftlichen Erfolge, die österreichische Geschichte, das Funktionieren der Demokratie und den politischen Einfluss Österreichs in der Welt stolz sind.** Während etwa ein Drittel der Befragten zumindest ein gewisses Maß an Stolz auf den politischen Einfluss Österreichs empfindet, sind in den anderen Bereichen deutlich mehr als die Hälfte der Befragten entweder etwas oder sehr stolz.

Abbildung 2. Stolz auf diverse Errungenschaften Österreichs

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte.

Im Detail zeigt sich, dass im Gegensatz zu den Männern Frauen etwas mehr Stolz zum Ausdruck bringen, wenn es um die sportlichen Erfolge und die Leistungen in Kunst und Literatur Österreichs geht. Hinsichtlich des Alters lässt sich sagen, dass die 65-jährigen und Älteren im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen im gesamten am meisten stolz sind, während die 24- bis 44-Jährigen am wenigsten Stolz empfinden. Ein niedriger Bildungsabschluss ist in allen Bereichen mit höherem Stolz verbunden, außer im Bereich Kunst und Literatur. Personen mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss sind am ehesten auf diesen Bereich stolz, gefolgt von jenen mit Abschluss einer Lehre oder einer BMS. In Bezug auf die politische Orientierung zeigen sich Personen, die sich selbst als links einordnen, besonders stolz auf die Funktionsweise der Demokratie, die wirtschaftlichen Erfolge sowie die Leistungen in Kunst und Literatur. Im Gegensatz dazu empfinden rechtsorientierte Personen den größten Stolz auf sportliche Erfolge und die österreichische Geschichte. Dorfbewohner:innen zeigen besonders großen Stolz auf wirtschaftliche und sportliche Erfolge. Im Vergleich dazu sind Bewohner:innen einer Großstadt eher auf die Funktionsweise der Demokratie und die Leistungen in Kunst und Literatur stolz. Auf Österreichs politischen Einfluss in der Welt sind sowohl Personen mit Wohnsitz in einem Dorf als auch in einer Großstadt in einem ähnlichen Maß stolz, so wie Personen mit einer politischen Links- oder Rechtsorientierung. Besonders stolz auf die österreichische Geschichte sind vor allem Personen, die in Städten wohnen.

3. Meinungen zu den Merkmalen „einer echten Österreicherin“, bzw. „eines echten Österreichers“

Hier wurde zunächst gefragt, ob man ein echter Österreicher, bzw. eine echte Österreicherin werden kann oder ob man dazu hier geboren sein muss. **Ein Viertel der Befragten ist der Ansicht, dass man hier geboren sein muss, während rund drei Viertel glauben, dass man durch Anstrengung ein echter Österreicher, bzw. eine echte Österreicherin werden kann.** Die Zustimmung zur Aussage „...,wenn man sich anstrengt“ ist tendenziell höher bei Frauen, Personen bis 24 Jahren, höhergebildeten Personen (mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer AHS oder BHS), politisch linksorientierten Personen und Stadtbewohner:innen. Im Gegensatz dazu ist die Meinung, dass der Geburtsort in Österreich liegen muss, eher unter Männern, Personen im Alter von 45 bis 64 Jahren, Personen mit niedriger Bildung, rechtsorientierten Personen und Dorfbewohner:innen verbreitet.

Abbildung 3. Merkmale „einer echten Österreicherin“, bzw. „eines echten Österreichers“

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte. Anmerkung: Die Antwortkategorie „Überhaupt nicht wichtig“ bei der Aussage „Österreichs politische Institutionen und Gesetze zu achten“ weist 1% auf.

Abbildung 3 zeigt die Antworten auf die Frage, welche Merkmale für einen „richtigen Österreicher“, bzw. „eine richtige Österreicherin“ wichtig sind. **Die Merkmale werden folgend in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführt: Österreichs politische Institutionen und Gesetze zu achten (94%), sich als Österreicher:in zu fühlen (84%), eine österreichische Staatsbürgerschaft zu haben (81%), in Österreich geboren zu sein (62%), österreichische Vorfahren zu haben (38%) und Christ:in zu sein (24%).**

Weitere Analysen zeigen, dass Männer alle Merkmale bedeutender einschätzen als Frauen. Personen ab 65 Jahren betrachten im Vergleich zu den jüngeren Altersgruppen jedes Merkmal als wichtiger. Mit Ausnahme der österreichischen Staatsbürgerschaft, bei der die 24- bis 44-Jährigen die geringste Zustimmung zeigen, erachtet die jüngste Altersgruppe die übrigen Merkmale als weniger wichtig. Personen mit Abschluss einer Pflichtschule, Lehre oder BMS sowie rechtsorientierte Personen empfinden jedes Merkmal, außer der Achtung gegenüber Österreichs politischen Institutionen und Gesetzen, als bedeutsamer als Personen mit höherem Bildungsabschluss (Matura- oder Hochschulabschluss) und Personen, die sich politisch links oder mittig einordnen. Im Vergleich zu Stadtbewohner:innen schätzen Landbewohner:innen jedes Merkmal als wichtiger ein.

4. Das Vertrauen der Befragten in andere Menschen

Die Befragten wurden gebeten, ihre Einschätzung dazu abzugeben, ob andere Personen sich ihrer Meinung nach fair verhalten und ob man den Menschen im Allgemeinen vertrauen kann. Abbildung 4 präsentiert dazu die Ergebnisse.

Abbildung 4a und 4b. Verhalten anderer Menschen und Vertrauen in Menschen

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte.

Zunächst zeigt sich, dass deutlich **mehr als die Hälfte der Befragten der Ansicht ist, dass andere Personen im Allgemeinen fast immer oder meistens bemüht sind, sich ihnen gegenüber fair zu verhalten**. Besonders häufig vertreten diese Ansicht Männer, Befragte im Alter von 24 bis 44 Jahren, rechtsorientierte Personen und Stadtbewohner:innen, die glauben, dass Menschen eher versuchen, sie auszunutzen. Zudem wird diese Meinung umso stärker vertreten, je niedriger der Bildungsabschluss ist. Im Gegensatz dazu sind vor allem Frauen, Personen ab 65 Jahren, linksorientierte Personen und Großstadtbewohner:innen der Meinung, dass Menschen zumindest meistens versuchen, sich ihnen gegenüber fair zu verhalten. Darüber hinaus steigt die Zustimmung tendenziell mit zunehmendem Bildungsgrad.

Wenn es sich um das **Vertrauen im Umgang mit Menschen handelt, zeigen mehr als die Hälfte der Befragten ein relativ hohes Vertrauen**, während der Rest eher skeptisch ist. Besonders Männer und Personen ab 45 Jahren neigen dazu, anderen Menschen mehr Vertrauen entgegenzubringen, während Frauen und Personen unter 24 Jahren am skeptischsten sind. Weiters lässt sich feststellen, dass ein höherer Bildungsabschluss und eine eher linksorientierte politische Einstellung mit einer Steigerung des Vertrauens einhergehen. Personen aus ländlichen Gegenden vertrauen anderen Menschen eher als Stadtbewohner:innen.

5. Einstellungen gegenüber dem Ausmaß der Zuwanderung und der Art der Integration

Im Fragebogen wurde ebenso die Einstellung zur Zuwanderung erfasst. Wie in Abbildung 5 ersichtlich wird, ist **deutlich mehr als die Hälfte der Befragten der Ansicht, dass die Zahl der Zuwanderer entweder leicht oder deutlich reduziert werden sollte**. Einige halten es für angebracht, die aktuelle Zuwanderungszahl beizubehalten während nur wenige Befragte der Meinung sind, dass diese leicht oder deutlich erhöht werden sollte.

Abbildung 5. Einstellung zur Zahl der Zuwanderer nach Österreich

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte.

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen, dass Frauen die aktuelle Zahl der Zuwanderer als angemessen empfinden, während Männer eher der Meinung sind, diese zumindest leicht reduzieren zu wollen. Die Einstellung zur Zuwanderung variiert zudem je nach Alter, Bildungsabschluss, politischer Ausrichtung und Wohnort. Jüngere Personen bis 24 Jahre, Akademiker:innen, politisch linksorientierte Personen und Bewohner:innen einer Großstadt sind überwiegend der Ansicht, dass die Zahl der Zuwanderer zumindest leicht erhöht werden sollte. Dagegen glauben 45- bis 64-Jährige, Personen mit einem Lehr-, BMS- oder Maturaabschluss, Personen, die sich rechts am politischen Spektrum einordnen und Dorfbewohner:innen, dass die Zuwandererzahl zumindest leicht gesenkt werden sollte. Zudem wird ersichtlich, dass jüngere Menschen, Personen mit einem Pflichtschul- oder einem Hochschulabschluss, politisch links oder mittig orientierte Personen und Großstadtbewohner:innen die derzeitige Anzahl als ideal ansehen.

In Bezug auf die **kulturelle Integration von Zuwanderern zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass Zuwanderer sowohl ihre eigene Kultur bewahren als auch die österreichische Kultur annehmen sollten**. Die übrigen Befragten lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Während eine Gruppe der Ansicht ist, dass Zuwanderer ihre eigene Kultur vollständig aufgeben und die österreichische Kultur übernehmen sollten, vertritt die andere Gruppe die Meinung, dass Zuwanderer ihre eigene Kultur bewahren und die österreichische Kultur nicht annehmen sollten. Letztere Ansicht wird nur von einer Minderheit der Befragten vertreten.

Die Detailanalyse zeigt, dass insbesondere Männer, Personen bis 24 Jahre, Absolvent:innen einer Pflichtschule, Personen, die sich auf einer politischen Skala links oder in der Mitte wiederfinden und Stadtbewohner:innen die Einstellung teilen, dass Zuwanderer ihre eigene Kultur bewahren und die österreichische Kultur nicht annehmen sollten. Vor allem Männer, Befragte im Alter von 45 bis 64 Jahren, Personen mit niedrigem Bildungsgrad, politisch rechtsorientierte Personen und Bewohner:innen ländlicher Gebiete unterstützen die Auffassung, dass Zuwanderer ihre eigene Kultur aufgeben und die österreichische Kultur annehmen sollten. Weibliche Befragte, Personen im Alter von 24 bis 44 Jahren oder 65 Jahren und älter, Personen mit höherem Bildungsabschluss, politisch linksorientierte Personen und Großstadtbewohner:innen neigen hingegen stärker zur Meinung, dass Zuwanderer sowohl ihre eigene Kultur bewahren als auch die österreichische Kultur annehmen sollten.

6. Vermutete Auswirkungen der Zuwanderung

Neben der Einstellung zum Ausmaß der Zuwanderung wurde ebenso untersucht, wie die Befragten deren Auswirkungen einschätzen. Abbildung 6 zeigt, dass die Meinungen der Befragten zu den Auswirkungen der Zuwanderung in Österreich eher neutral sind. **Am stärksten wird der Aussage zugestimmt, dass Zuwanderer die Kriminalitätsrate erhöhen (64,1%), während fast die Hälfte der Befragten zugleich der Meinung ist, dass Zuwanderer Österreich durch das Einbringen neuer Ideen und Kulturen bereichern (49%).** Darüber hinaus sind 47,2% der Befragten der Ansicht, dass Zuwanderer im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf die österreichische Wirtschaft haben. Gleichzeitig befürworteten etwa 47% der Befragten, dass in Österreich geborene Menschen bei der Vergabe von Arbeitsplätzen, Wohnraum und Gesundheitsversorgung bevorzugt werden sollten. Der Aussage, dass Zuwanderer den in Österreich Geborenen Arbeitsplätze wegnehmen, stimmen mit 15,1% die wenigsten zu.

Abb. 6. Vermutete Auswirkungen der Zuwanderung

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte.

Insgesamt weisen vor allem die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen, Personen mit Pflichtschul-, Lehr- oder BMS-Abschluss, politisch Rechtsorientierte und Bewohner:innen ländlicher Gebiete, häufiger fremdenfeindliche Tendenzen auf. Im Detail bedeutet dies, dass diese Befragten folgenden Aussagen besonders stark zustimmen: Zuwanderer erhöhen die Kriminalitätsrate, Zuwanderer nehmen in Österreich geborenen Menschen die Arbeitsplätze weg und in Österreich Geborene sollten bei der Vergabe von Arbeitsplätzen, Wohnraum und Gesundheitsversorgung bevorzugt werden. Zugleich lehnen sie am deutlichsten die Auffassung ab, dass Zuwanderer gut für die Wirtschaft sind und Österreich mit neuen Ideen und Kulturen bereichern. Bezüglich des Geschlechts lässt sich kein deutlicher Unterschied in der Einstellung gegenüber Zuwanderern feststellen.

7. Einstellungen zu kulturellem, ökonomischem und politischem Nationalismus

Die Befragten wurden gebeten, ihre Präferenz für nationale gegenüber internationalen Ansätzen in verschiedenen Bereichen anzugeben. **Mehr als die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage „Am besten sollte jedes Volk seinen eigenen Staat haben und dort seine eigenen Entscheidungen treffen können.“ zu.** Eine genauere Analyse zeigt, dass die Zustimmung von der jüngsten bis zur ältesten Altersgruppe, von links- bis rechtsorientierten Personen und von Stadt- zu Dorfbewohner:innen kontinuierlich zunimmt. Zudem äußerten vor allem Männer sowie Absolvent:innen einer Lehre oder einer BMS die größte Zustimmung zu dieser Aussage.

Abbildung 7. Einstellungen zu kulturellem, ökonomischem und politischem Nationalismus

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte.

Abbildung 7 verdeutlicht die Einstellung der Befragten zu Österreichs internationalen Beziehungen. **Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass internationale Institutionen das Recht haben sollten, bei globalen Problemen wie Umweltverschmutzung Lösungen durchzusetzen (62,7%). Ebenso glauben 60,6% der Befragten, dass Österreich die Einfuhr ausländischer Produkte beschränken sollte, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Darüber hinaus sind 55,4% der Ansicht, dass internationale Konzerne den österreichischen Unternehmen schaden.** Etwa die Hälfte der Befragten (50,4%) stimmt der Aussage zu, dass Österreich seine eigenen Interessen auch dann verfolgen sollte, wenn dies zu Konflikten mit anderen Ländern führt. Im Gegensatz dazu wird die Erlaubnis für Ausländer, in Österreich Grund und Boden zu erwerben, sowie die Bevorzugung österreichischer Filme und Programme im nationalen Fernsehen mehrheitlich abgelehnt.

Vor allem Frauen, ältere Menschen, politisch mittig eingestellte Personen und Bewohner:innen ländlicher Gegenden sind der Ansicht, dass die Einfuhr ausländischer Produkte nach Österreich eingeschränkt werden sollte. Eine Analyse der verschiedenen Bildungsgruppen zeigt, dass Befragte mit niedrigerem Bildungsabschluss den meisten Aussagen stärker zustimmen als jene mit höherem Bildungsniveau. Insbesondere befürwortet letztere Bildungsgruppe, dass internationale Institutionen

das Recht haben sollten, bei globalen Problemen wie Umweltverschmutzung ihre Lösungsvorschläge durchzusetzen. Diese Ansicht wird auch vorwiegend von Frauen, Personen im Alter von 24 oder 64 Jahren und älter, politisch linksorientierten Befragten sowie Großstadtbewohner:innen geteilt.

Die Meinung, dass Österreich seine eigenen Interessen auch auf Kosten internationaler Konflikte verfolgen sollte und dass Ausländer keinen Grund und Boden in Österreich erwerben dürfen sollten, wird vor allem von Männern, älteren Menschen und politisch rechtsorientierten Personen unterstützt. Zudem tendieren Stadtbewohner:innen dazu, die erste Aussage zu befürworten, während Dorfbewohner:innen der zweiten Aussage eher zustimmen.

Frauen, Personen ab 65 Jahren, politisch rechts- oder mittig orientierte Befragte sowie Dorfbewohner:innen sind im Vergleich zu anderen stärker der Meinung, dass österreichische Filme und Programme im nationalen Fernsehen bevorzugt ausgestrahlt werden sollten. Ebenso vertreten vor allem Frauen, jüngere Menschen bis 24 Jahre, politisch links- oder mittig eingestellte Personen sowie Bewohner:innen ländlicher Gebiete die Ansicht, dass internationale Konzerne den heimischen Unternehmen schaden.

8. Meinungen zur Qualität der Regierung, der Demokratie und der Medien

Des Weiteren wurde die Einstellung der Befragten zur Regierung, der Demokratie und den Medien erhoben. **Im Allgemeinen herrscht die Auffassung vor, dass sie a) nur wenig Einfluss auf die Regierungspolitik haben und b) die Regierung sich nicht um ihre Meinung kümmert.** Trotz der allgemein zustimmenden Haltung zeigt sich insbesondere im Kontext der zweiten Aussage eine höhere Zustimmung. Frauen stimmen beiden Aussagen eher zu als Männer. Ältere Menschen sind häufiger der Meinung, dass sie bei Regierungsentscheidungen kein Mitspracherecht haben. Die Ansicht, dass die Regierung wenig Wert auf die Meinung der Bevölkerung legt, wird besonders von den 45- bis 64-Jährigen unterstützt. Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss, politisch rechts- oder mittig eingestellte Befragte sowie sowohl Stadt- als auch Dorfbewohner:innen sind am ehesten der Ansicht, dass sie keinen Einfluss auf die Tätigkeiten der Regierung haben und dass ihre Meinungen von der Regierung ignoriert werden.

Mehr als die Hälfte der Befragten denkt, dass sich der öffentliche Dienst in Österreich zumindest einigermaßen dem Wohl der Bürger:innen verpflichtet fühlt³. Diese Ansicht wird besonders von Männern, Menschen ab 65 Jahren, Akademiker:innen, politisch linksorientierten Personen und Stadtbewohner:innen vertreten. **Auf die Frage nach der Korruption im öffentlichen Dienst gaben die meisten Befragten die Antwort „Einige“⁴.** Eine nähere Analyse zeigt, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger annehmen, dass es vermehrt korrupte Personen im öffentlichen Dienst gibt. Diese Meinung wird auch verstärkt von 24- bis 44-Jährigen sowie Personen mit einem Lehr-, BMS- oder Maturaabschluss geteilt. Während sowohl politisch links- als auch rechtsorientierte Befragte ähnlich häufig glauben, dass Korruption im öffentlichen Dienst verbreitet ist, sind politisch mittig eingestellte Personen am stärksten davon überzeugt, dass es viele korrupte Beschäftigte gibt. Stadtbewohner:innen neigen ebenfalls stärker zu der Ansicht, dass Korruption im öffentlichen Dienst vermehrt verbreitet ist.

Etwa drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass es Aufgabe des Staates sein sollte, die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich zu verringern. Diese Ansicht wird vor allem von Frauen, Menschen ab 45 Jahren, Absolvent:innen einer Pflichtschule, politisch linksorientierten Personen und Stadtbewohner:innen geteilt. Im Gegensatz dazu vertreten insbesondere Männer, Personen bis 24 Jahre, Matura- oder BHS-Absolvent:innen, politisch rechtsorientierte Befragte sowie Bewohner:innen von Dörfern oder Großstädten die Auffassung, dass die Verringerung der Einkommensunterschiede nicht in die Verantwortung des Staates fällt.

Zur Qualität der Demokratie in Österreich wurden die Befragten gebeten, auf einer Skala von 0 (Sehr schlecht) bis 10 (Sehr gut) zu bewerten, **wie gut die Demokratie a) heute funktioniert, b) vor zehn Jahren funktionierte und c) in zehn Jahren funktionieren wird.** Die Bewertungen zeigen im Durchschnitt, dass die Demokratie in der Vergangenheit am positivsten wahrgenommen wird (Durchschnitt: 7,52), während die zukünftige Demokratie am pessimistischsten eingeschätzt wird (Durchschnitt: 5,5). Die gegenwärtige Demokratie liegt dazwischen (Durchschnitt: 6,22).

³ Mögliche Antwortkategorien: „Sehr verpflichtet“, „Einigermaßen verpflichtet“, „Nicht sehr verpflichtet“, „Überhaupt nicht verpflichtet“.

⁴ Mögliche Antwortkategorien: „Kaum jemand“, „Wenige“, „Einige“, „Viele“ und „Fast alle“.

Bezüglich des Geschlechts lässt sich feststellen, dass Frauen im Vergleich zu Männern tendenziell zufriedener mit der gegenwärtigen Demokratie sind als mit der vergangenen sowie der zukünftigen. Ältere Personen bewerten sowohl die gegenwärtige als auch die vergangene Demokratie als die besten. Im Gegensatz dazu sind Personen bis 24 Jahre der Ansicht, dass die vergangene Demokratie gut war, erwarten jedoch eine Verbesserung in der Zukunft. Diese Einschätzung teilen auch höhergebildete Personen. Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss beurteilen die gegenwärtige Demokratie weniger positiv, halten die vergangene Demokratie für besser und zeigen sich gegenüber der zukünftigen Demokratie pessimistisch. Im Durchschnitt haben politisch linksorientierte Personen und Bewohner:innen einer Großstadt eine positivere Einstellung zur gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Demokratie. Im Gegensatz dazu glauben insbesondere politisch rechtsorientierte Personen und Stadtbewohner:innen, dass die zukünftige Demokratie wenig vielversprechend sein wird.

Zum Thema **Medienkonsum und der Bewertung der Medienberichterstattung** gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, mindestens einmal täglich Fernsehen, Zeitungen oder Radio zu nutzen, um sich über politische Themen zu informieren⁵. Besonders aktiv in der politischen Informationsbeschaffung sind Männer, ältere Personen, Akademiker:innen, sowohl politisch rechts- als auch linksorientierte Befragte und Bewohner:innen von Großstädten.

In Bezug auf die Qualität der **Medienberichterstattung über politische Themen ist etwa die Hälfte der Befragten der Meinung, dass diese in Österreich einseitig ist**. Ungefähr ein Viertel der Befragten ist sich unsicher, ob dies zutrifft, während der Rest nicht der Ansicht ist, dass die Medienberichterstattung einseitig ist. Frauen, Personen im Alter von 45 bis 64 Jahren, Absolvent:innen einer Lehre oder einer BMS, politisch rechtsorientierte Personen und solche, die in Städten oder Dörfern leben, zeigen im Vergleich zu anderen Befragten eine stärkere Zustimmung zur Einschätzung, dass die Medienberichterstattung einseitig ist.

⁵ Mögliche Antwortkategorien: „Mehrmals am Tag“, „Einmal pro Tag“, „5-6 Tage pro Woche“, „3-4 Tage pro Woche“, „1-2 Tage pro Woche“, „Weniger als 1 Tag pro Woche“, „Nie“.

9. Meinungen zu den Rechten und Pflichten in einer Demokratie

Die Befragten wurden in diesem Zusammenhang gefragt, wie wichtig sie verschiedene Rechte in einer Demokratie erachten und wie sie verschiedene Pflichten für Bürger:innen bewerten.

Abbildung 9a. Zustimmung zu verschiedenen Rechten in einer Demokratie

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte. Anmerkung: Mittelwerte von 1= „Überhaupt nicht wichtig“ bis 7 = „Sehr wichtig“.

Abbildung 9a zeigt, dass **das Recht auf Teilhabe an politischen Entscheidungen (MW: 6,23) im Durchschnitt als am wichtigsten angesehen wird. An zweiter Stelle folgen der ausreichende Lebensstandard aller Bürger:innen (MW: 6,14) und der Schutz sowie die Achtung der Rechte von Minderheiten durch den Staat und die Behörden (MW: 5,80). Am wenigsten Bedeutung wird dem Recht beigemessen, dass Bürger:innen die Möglichkeit des zivilen Ungehorsams gegenüber Regierungsentscheidungen haben (MW: 5,71).**

Bezüglich des Geschlechts ist festzustellen, dass Frauen jedes dieser vier Rechte als wichtiger erachten als Männer. Die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen, Personen mit höherem Bildungsabschluss und politisch linksorientierte Personen schätzen alle Rechte als sehr bedeutend ein, mit Ausnahme des Schutzes und der Achtung der Rechte von Minderheiten, welches insbesondere von Personen bis 24 Jahre unterstützt wird. Im Vergleich dazu bewerten Großstadtbewohner:innen alle Rechte als wichtiger als Dorfbewohner:innen, wobei insbesondere das Recht auf einen ausreichenden Lebensstandard von Personen aus Städten stark unterstützt wird.

Abbildung 9b zeigt, dass die **Befragten folgende Pflichten „einer guten Bürgerin“, bzw. „eines guten Bürgers“ in absteigender Reihenfolge der Wichtigkeit angegeben haben: Gesetze und Bestimmungen zu befolgen (MW: 6,20), Menschen im eigenen Land zu helfen, denen es schlechter geht (MW: 5,80), niemals zu versuchen, Steuern zu hinterziehen (MW: 5,79), sehr aufmerksam zu verfolgen, was die Regierung macht (MW: 4,85) und bei Bedarf Militärdienst zu leisten (MW: 4,43).**

Abbildung 9b. Einstellung zu diversen Pflichten „einer guten Bürgerin“, bzw. „eines guten Bürgers“

Quelle: SSÖ 2023, 1.146 Befragte. Anmerkung: Mittelwerte von 1= „Überhaupt nicht wichtig“ bis 7 = „Sehr wichtig“.

Im Detail zeigt sich, dass Männer im Vergleich zu Frauen im Durchschnitt eher der Meinung sind, dass die Bereitschaft, bei Bedarf Militärdienst zu leisten, wichtig ist. Die anderen Merkmale werden überwiegend von Frauen als bedeutend angesehen. In Bezug auf das Alter ist zu beobachten, dass ältere Personen alle Merkmale als wichtiger bewerten als jüngere.

Personen mit einem Lehr-, BMS- oder Pflichtschulabschluss legen besonders großen Wert darauf, niemals Steuern zu hinterziehen. Das ständige Befolgen von Gesetzen und Bestimmungen wird vor allem von Personen mit Lehr-, BMS- oder Hochschulabschluss als wichtig erachtet. Mit Ausnahme des Militärdienstes, dessen Bedeutung mit steigendem Bildungsniveau abnimmt, bewerten Personen mit einem Lehrabschluss die anderen Merkmale als wichtiger.

Politisch linksorientierte Personen betonen besonders die Bedeutung, die Aktivitäten der Regierung aufmerksam zu verfolgen und Menschen im eigenen Land zu helfen, denen es schlechter geht. Im Gegensatz dazu schätzen politisch rechtsorientierte Menschen im Durchschnitt das Befolgen von Gesetzen und Bestimmungen sowie die Bereitschaft zum Militärdienst als wichtiger ein. Das Vermeiden von Steuerhinterziehung wird insbesondere von politisch zentristischen Personen als bedeutsam angesehen.

Bezüglich des Wohnorts legen Bewohner:innen einer Großstadt besonderen Wert darauf, Gesetze und Bestimmungen konsequent einzuhalten und die Aktivitäten der Regierung aufmerksam zu verfolgen. In Städten wird auch das Helfen von situativ schlechter gestellten Personen im eigenen Land und das Leisten von Militärdienst bei Bedarf als wichtig angesehen. Im ländlichen Raum wird hingegen das Vermeiden von Steuerhinterziehung als besonders bedeutend betrachtet.

Zitationsvorschlag

Hadler, Markus; Schaffer, Rebecca (2023). *Ein Überblick zu den Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher zu nationaler Identität, Nationalstolz, Migration, so wie Rechten und Pflichten in einer Demokratie Sozialer Survey 2023 – Datenreport 2*; Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14546795

Informationen zu den Autor:innen

Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec.
Markus Hadler

Markus Hadler Professor für empirische Sozialforschung am Institut für Soziologie der Universität Graz. Seine Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit, Umweltsoziologie und international vergleichende Gesellschaftsanalyse.

Sie erreichen ihn für Rückfragen via markus.hadler@uni-graz.at.

Rebecca Schaffer, BA.

Rebecca Schaffer Studentische Mitarbeiterin im Forschungs-, Lehr- und Verwaltungsbetrieb am Center for Social Research der Universität Graz.

Ihre Forschungsinteressen liegen u.a. im Bereich der sozialen Probleme, der Mikrosoziologie und der Umweltsoziologie.

Sie erreichen sie für Rückfragen via rebecca.schaffer@uni-graz.at.

Weiterführende Informationen

Seit mehr als 30 Jahren sammeln Soziologinnen und Soziologen im Rahmen der repräsentativen „**Sozialen Survey Österreich“-Studien (SSÖ)** Umfragedaten zur Sozialstruktur und Wertehaltung der österreichischen Wohnbevölkerung und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Dauerbeobachtung der Gesellschaft. Als Kooperationsprojekt zwischen den Universitäten Graz, Linz und Wien 1986 gestartet und in der Zwischenzeit um die Universität Salzburg erweitert ist es eine wichtigsten soziologischen Datenquellen in Österreich. Weitere rezente Arbeiten der beiden Autor:innen umfassen unter anderem:

Tackner, Nico, Rebecca Schaffer, Dieter Reicher, and Markus Hadler. "**Wahlentscheidungen in Österreich: Eine Analyse der Übereinstimmung von Parteipräferenzen und-programmen im Vorfeld der Nationalratswahl 2024.**" SWS-Rundschau 64, no. 1 (2024).

Penker, Matthias, Rebecca Wardana, Beate Klösch, and Markus Hadler. "**Umwelteinstellungen im Spannungsfeld der Krise. Eine Untersuchung zur zeitlichen Stabilität der Bereitschaft, umweltbewusst zu handeln.**" In *Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die österreichische Gesellschaft*, pp. 393-414. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2024.

Haller, Max, Anja Eder, and Markus Hadler. "**Changes in attitudes toward inequality and social justice in Austria, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: historical legacies, social pasts and recent developments.**" *International Journal of Sociology* 53, no. 6 (2023): 397-420.